

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
O'rinova Durdona Farhodovna	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
Babakulova Dilnoza Ramazonovna	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
Ibotov Javohir Ulug'bekovich	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
Jabborova Yulduzxon Hasan qizi	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Виктория Мамаджанова

Альфраганус неправительственная высшая образовательная организация Преподаватель кафедры “Восточная филология”

Аннотация: Статья посвящена вопросу изучения и внедрения новых методов обучения. В статье отмечена необходимость модернизации образования посредством важнейших направлений, связанных с повышением эффективности обучения по предметным дисциплинам. Также подчёркивается возможность использования инновационных методов обучения иностранным языкам, основанных на инновационном подходе, направленном на развитие и самосовершенствование личности, раскрытие её резервных возможностей и творческого потенциала.

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, инновационные и креативные технологии, направления педагогических инноваций, учебно-коммуникативный процесс.

Annotatsiya: Maqola o'qitishning yangi usullarini o'rganish va joriy etish masalasiga bag'ishlangan. Maqolada fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish bilan bog'liq eng muhim yo'nalishlarda ta'limni modernizatsiya qilish zarurligi qayd etilgan. Chet tillarini o'qitishning innovatsion usullaridan foydalanish imkoniyati alohida ta'kidlab o'tildi, bu shaxsni rivojlantirish va o'z-o'zini takomillashtirishga, uning zahira imkoniyatlari va ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: chet tillarni o'qitish, innovatsion va ijodiy texnologiyalar, pedagogik innovatsiyalar yo'nalishlari, o'quv-kommunikativ jarayon.

Abstract: The article is devoted to the study and implementation of new teaching methods. The article highlights the need to modernize education in key areas related to increasing the efficiency of teaching in subject disciplines. It also emphasizes the possibility of using innovative methods for teaching foreign languages, based on an innovative approach aimed at the development and self-improvement of individuals, uncovering their reserve capabilities and creative potential.

Key words: teaching foreign languages, innovative and creative technologies, directions of pedagogical innovations, educational and communicative process.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении современных технологий в образовательном процессе. Это касается не только новых технических средств, но и новых форм и методов преподавания, а также нового подхода к процессу обучения. Главной целью, которую я ставлю перед собой, применяя современные технологии в обучении иностранному языку, является демонстрация того, как технологии могут быть эффективно использованы для повышения качества обучения студентов, формирования и развития их коммуникативной культуры, а также обучения практическому владению иностранным языком.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Как отмечают в своих трудах Т.А. Мясоед, Н. Суворова, С.Б. Ступина, суть интерактивного обучения состоит в особой организации учебного процесса, при которой все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания. Совместная деятельность учащихся в процессе освоения учебного материала подразумевает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, происходит обмен знаниями, идеями и способами деятельности [8].

Интерактивные технологии включают методы, позволяющие учащимся взаимодействовать между собой, а интерактивное обучение строится на взаимодействии всех участников образовательного процесса, включая педагога [6].

Целью применения интерактивных методов и приёмов в обучении иностранным языкам является развитие социального взаимодействия учащихся и межличностной коммуникации. Важнейшей особенностью такой коммуникации признаётся способность человека “принимать роль другого”, представлять, как его воспринимает партнёр по общению, интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия [4, с. 83].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Современный урок иностранного языка требует использования инновационных технологий, обеспечивающих повышение эффективности учебного процесса и гарантирующих достижение запланированных результатов обучения. Интерактивное обучение – это особая форма организации познавательной деятельности, заключающаяся в обеспечении постоянного активного взаимодействия и основывающаяся на диалоге, моделировании ситуаций, свободном обмене мнениями. Это взаимное обучение, в котором и студенты, и преподаватель являются равноправными субъектами учебного процесса, только с тем отличием, что педагог становится настоящим лидером студенческого коллектива и организатором процесса обучения.

Основным фактором успешного обучения профессиональному иностранному языку является мотивация, то есть положительное отношение студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и осознанная потребность в овладении знаниями в профессиональной области. Необходимо не только заинтересовать студентов иностранным языком, но и преподнести его изучение как профессионально значимый предмет. При решении этой задачи важную роль играет интеграция со специальными дисциплинами. В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся со специально отобранной профессионально-ориентированной лексикой для общения, активной грамматикой, техникой перевода профессиональных текстов и специализированными словарями. Студенты овладевают специальной терминологией на иностранном языке, читают и переводят профессиональные тексты, ищут дополнительный материал в журналах, Интернете, а также в учебниках по специальным дисциплинам.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Интерактивное обучение представляет собой переход от преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных форм и методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым. Оно обеспечивает рождение познавательных мотивов и интересов, создание условий для творчества в обучении. Этот Метод направлен на активное и глубокое усвоение изучаемого материала, а также развитие умения решать комплексные задачи.

Интерактивные виды деятельности включают имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирование ситуаций, учебные встречи за “круглым столом”. Эффективной формой интерактивного взаимодействия является Метод проектов. Этот Метод основан на принципе совместного обучения, поиска и применения собственного опыта. Он предполагает использование студентами исследовательских и поисковых методов с привлечением различных источников информации, а также умение применять современные информационные технологии для осуществления будущей профессиональной деятельности.

Интерактивное обучение – это обучение в режиме диалога. Во время такого обучения происходит взаимодействие участников педагогического процесса, направленное на взаимопонимание, совместное решение учебных задач и развитие личностных качеств студентов.

Отмечается, что использование интерактивного метода развивает у обучающихся множество полезных качеств, таких как: способность получать удовольствие от знаний, которыми уже овладел, и стремление к приобретению новых знаний; склонность к обобщениям; умение выделять главное и концентрироваться на действительно значимых фактах; способность грамотно использовать интеллект-карты и конспекты. Благодаря применению интерактивных заданий на уроках учащиеся учатся мыслить, анализировать ситуации, находить собственные решения, а также структурированно и лаконично излагать свои мысли [2].

Для того чтобы грамотно использовать данные технологии в процессе обучения, необходимо понимать, как с ними работать. Л.Ю. Сафонова выделяет несколько основных правил организации интерактивного обучения, среди которых: вовлечение в образовательный процесс всех участников; учёт психологической готовности участников; соблюдение оптимального количества учащихся для сохранения качества обучения; предварительная подготовка аудитории для выполнения интерактивных заданий; следование установленному регламенту; грамотное распределение участников на группы (добровольно либо путём случайного выбора) [3].

Учебный материал усваивается легче и сохраняется в памяти дольше, если учащийся не пассивно воспринимает материал, изложенный преподавателем, а активно действует в процессе его изучения.

Следует отметить, что качественная подготовка студентов была бы невозможна без использования современных образовательных технологий. Инновационные методы обучения иностранным языкам, которые базируются на развитии и самосовершенствовании личности, а также на раскрытии ее творческого потенциала, создают предпосылки для эффективного улучшения учебного процесса в высших учебных заведениях. Эти технологии помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса с учетом способностей студентов и их уровня знаний.

Для решения учебных задач преподаватель применяет следующие интерактивные формы: кейс-технологии, “круглый стол”, дебаты, деловые игры, case-study, тренинги, видеоконференции, “мозговой штурм”, фокус-группы, ролевые игры, групповые дискуссии и Метод проектов.

Современная коммуникативная методика предлагает широкое внедрение в учебный процесс активных нестандартных методов и форм работы для лучшего и более осознанного усвоения материала.

Как показывает практика, очень эффективны такие формы работы, как индивидуальная, парная, групповая и работа в команде. Наиболее известные формы парной и групповой работы: внутренние (внешние) круги (inside/outside circles), мозговой штурм (brainstorm), чтение зигзагом (jigsaw reading), обмен мнениями (think-pair-share), парные интервью (pair interviews) и другие. В настоящее время, в век информационных технологий, просто необходимо применять новые методы обучения, такие как мультимедиа.

Под термином “мультимедиа” понимают: “Электронный носитель информации, включающий несколько её видов (текст, изображение, анимация и др.)” или “Сумму технологий, позволяющих компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать такие данные, как текст, графика, анимация, видео, звук, речь”. Мультимедийные продукты содержат одновременно графическую, аудио- и визуальную информацию, что позволяет работать с информацией различных типов (например, звук, гипертекст, фото-, видеоизображение). Это, в свою очередь, расширяет поле деятельности учителя. Традиционно к современным мультимедийным средствам относят компьютер. Универсальность компьютера заключается в том, что он, в совокупности с соответствующим набором периферийных устройств (проектор, модем, принтер), способен обеспечить выполнение всех функций мультимедийных средств обучения. В нижеприведённой таблице представлены наиболее популярные методы применения мультимедиа на уроках иностранного языка.

Таблица 1: Методы применения мультимедиа на уроках иностранного языка

Название метода	Содержание метода
Метод проектов	Самостоятельная деятельность учеников, которую учащиеся выполняют в течение определенного периода времени
Метод информационного ресурса	Самостоятельный поиск, сбор информации учащимися и ее систематизация с использованием интернет-ресурсов
Работа в режиме online	Учащиеся работают с аутентичными материалами, общаются с носителями языка
Игра	Мультимедиа дает возможность сделать игры более яркими и интересными

Проектная технология является одной из инновационных форм организации самостоятельной работы студентов на занятиях по иностранному языку. Проекты подразделяются на монопроекты, коллективные, устно-речевые и письменные. На практике часто используются смешанные проекты, которые включают элементы информационных, творческих, исследовательских и практико-ориентированных методов.

Работа над проектом требует многоуровневого подхода к изучению языка, охватывающего грамматику, аудирование, чтение и говорение. Такой подход способствует активному самостоятельному мышлению, ориентирует студентов на совместную исследовательскую деятельность, развивает навыки сотрудничества и умение работать в команде.

Таким образом, в процессе работы над проектом устанавливается связь образовательного и воспитательного процессов, благодаря которой совершенствуется иноязычная речевая подготовка, а также активизируется познавательная деятельность студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность учащихся, то есть практическое владение иностранным языком. Задача учителя – активизировать деятельность каждого учащегося, создать ситуации для их творческой активности в процессе обучения. Использование новых информационных технологий не только оживляет и разнообразит учебный процесс, но и открывает большие возможности для расширения образовательных рамок. Несомненно, они несут в себе огромный мотивационный потенциал и способствуют принципам индивидуализации обучения.

Проектная деятельность позволяет учащимся выступать в роли авторов, создателей, повышает их творческий потенциал, расширяет не только общий кругозор, но и способствует углублению языковых знаний.

Разработка и внедрение инновационных технологий заставляют будущих специалистов по-новому осмыслить роль и место иностранного языка в жизни общества. В настоящее время существенно возросла необходимость профессиональной ориентации языковой подготовки. Значительно расширился круг специальностей, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность, в компетентность которых входит практическое владение иностранными языками.

Таким образом, умение принимать инновационные решения является необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности преподавателя.

Эффективность применения ИКТ зависит от способов и форм их использования, от того, насколько грамотно преподаватель владеет методикой работы с ними, а также от используемых им электронных ресурсов.

В процессе работы я пришла к выводу, что компьютерные технологии помогают: привлекать пассивных слушателей; делать занятия более наглядными; обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными материалами, которые помогают учащимся проявлять их творческие способности; приучать учащихся к самостоятельной работе с материалом; обеспечивать моментальную обратную связь; повышать интенсивность учебного процесса; воспитывать терпимость и восприимчивость к разнообразию культур и духовного опыта других народов; активизировать познавательную активность учащихся, а, следовательно, желание изучать предмет.

Список использованной литературы:

1. Бадмаев, Б. Ц. Методика преподавания психологии: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 304 с.
2. Литвинова, О. В. Интерактивный Метод обучения // Молодой ученый. – 2015. – № 11 (91).
3. Сафонова, Л. Ю. Методы интерактивного обучения: Методические указания / Л. Ю. Сафонова. – Великие Луки, 2015.
4. Суворова, Н. Интерактивное обучение: Новые подходы. – М., 2005. – 268 с.
5. Рабинович, Ф. М. и др. Ролевая игра – эффективный прием обучения говорению // Иностранные языки в школе. – 1983. – № 6. – С. 68–74.
6. Ряховская, А. Ю. Современные технологии в преподавании английского языка: Учебное пособие / А. Ю. Ряховская. – Брянск: РИСО БГУ, 2019. – 116 с.
7. Ряховская, А. Ю., Селифонова, Е. Д. Медиа-технологии в структуре языковой подготовки студентов вуза // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2019. – № 4 (52). – С. 147–153.
8. Уваровская, О. В. Интерактивное обучение как условие реализации ФГОС в СПО: Учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020.
9. Хильченко, Т. В., Оларь, Ю. В. Использование интерактивных методов и приемов на современном уроке английского языка [Текст] // Вестник Шадринского государственного педагогического института. – 2014. – № 1. – С. 34–40.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.